

УДК 657.6

JEL classification: E25; H83; M10; O21

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РФ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ

©Хурумова Б. Н., ORCID: 0000-0001-8104-6059,

Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, khurumova.b.n.506@gmail.com

©Поддубная М. Н., канд. экон. наук, Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, 45f54@mail.ru

APPLICATION OF INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROSPECTS AND PROBLEMS

©Khurumova B., ORCID: 0000-0001-8104-6059,

Kuban State University, Krasnodar, Russia, khurumova.b.n.506@gmail.com

©Poddubnaya M., Ph.D., Kuban State University,
Krasnodar, Russia, 45f54@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются изменения, произошедшие в аудиторской деятельности РФ, ввиду применения международных стандартов аудита на территории РФ. Определено влияние этих изменений на состояние рынка аудиторских услуг РФ. Выделены преимущества и сложности, возникающие при использовании МСА. Предложены возможные варианты решения проблем.

Abstract. The article discusses the changes occurred in the audit activity of the Russian Federation, due to the application of international standards of audit in the Russian Federation. The influence of these changes on the state of the Russian audit services market is determined. The advantages and difficulties arising from the use of ISA are highlighted. Possible solutions to the problems are proposed.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, международные стандарты аудита, преимущества, проблемы.

Keywords: audit, auditing activities, international audit standards, advantages, problems.

В связи с усилением роли аудита как одной из форм экономического контроля в российской и зарубежной практике актуальным вопросом является применение единых стандартов аудита. На сегодняшний день таковыми являются международные стандарты аудита (МСА). МСА представляют собой документы, определяющие единые требования, необходимые для установления определенного уровня качества аудита и сопутствующих услуг.

С 1 января 2017 года на территории РФ введено в действие 48 международных стандартов (1, 2). В основном изменения, связанные с применением МСА, коснулись услуг, сопутствующих аудиту, проведения торгов при выборе аудиторской организации, предоставления обязательного аудита и аудиторского заключения. Наиболее существенную трансформацию претерпело аудиторское заключение.

Материал и методы исследования

По договорам, заключенным с 1 января 2017 года на проведение аудита, составляется новое, более информативное аудиторское заключение. Теперь аудитор предоставляет не только оценку финансовой отчетности организации, но и раскрывает самые важные аспекты ее деятельности, которые привлекли его внимание и в которых он видит наибольшие риски для бизнеса. Такое заключение содержит информацию, имеющую значение, как для внутренних пользователей финансовой отчетности, так и для внешних. Владея большим объемом сведений, пользователи имеют возможность принимать более обоснованные экономические решения.

Процесс подготовки аудиторского заключения соответственно также подвергся изменениям. Вступившие в силу МСА предполагают увеличение следующих показателей:

- количество аудиторских процедур проверки;
- объем данных, подлежащих анализу;
- профессионализм аудиторов;
- качество оказываемых аудиторских услуг;
- степень публичности результатов.

Перечисленные новшества, по оценкам специалистов, повысят трудоемкость работы аудиторов на 30–40%. Как результат вышеизложенного произойдет рост стоимости услуг по проведению аудита [1].

Тем не менее, применение международных стандартов делает аудиторское заключение более содержательным и ценным, тем самым, повышая степень доверия к аудиту и финансовой отчетности со стороны ее пользователей. Деятельность российских экономических субъектов на мировом рынке становится более прозрачной, что способствует привлечению иностранных инвесторов и контрагентов. Также знание и применение международных стандартов дают возможность российским аудиторам быть востребованными на зарубежных аренах. Таким образом, действие МСА на территории РФ повышает конкурентоспособность отечественных предприятий и способствует развитию национальной экономики в целом.

Однако при переходе на МСА аудиторам придется столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, проблемы возникают на стадии возможности применения. Для использования МСА российским аудиторам необходимо:

- освоить большой объем теоретических основ признанного комплекта МСА;
- обеспечить высокий уровень качества оказываемых услуг путем организации системного подхода к управлению качеством: соблюдение принципов качества, постоянный анализ и улучшение системы качества;
- улучшить свои профессиональные навыки;
- разработать дополнительные приемлемые аудиторские процедуры, способы и форматы их документирования.

Результаты и обсуждение

Удовлетворение перечисленных требований предполагает больших временных и финансовых затрат, которые не каждая аудиторская компания может себе позволить [2]. Крупным российским предприятиям стандартизация аудиторской деятельности позволит улучшить свое положение на рынке, свою конкурентоспособность, однако организациям среднего и малого предпринимательства на данном этапе, в момент переориентации

аудиторской деятельности к МСА, сохранить, а тем более преумножить свои позиции на рынке становится особенно тяжело.

Как известно, рынок аудиторских услуг РФ достаточно сосредоточен в руках большой аудиторской четверки. Для наглядности выручка 10 крупнейших аудиторских компаний представлена в Таблице.

Таблица.

ДОХОДЫ 10 КРУПНЕЙШИХ
АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

<i>Аудиторская компания</i>	<i>Доходы, тыс. руб.</i>
КПМГ	9196222
Эрнст энд Янг	6103794
ПрайсвотерхаусКуперс Аудит	5156753
Делойт и Туш СНГ	4963455
БДО Юникон	1393593
ФБК	1335940
РСМ Русь	541852
РосЭкспертиза	418120
ФинЭкспертиза	392264
Кроу Русаудит	347399

Подобная ситуация характерна не только для России. Международный рынок обязательного аудита отчетности крупных компаний крайне концентрирован и практически полностью сосредоточен в руках «большой четверки».

Заключение

Учитывая мировой опыт и понимая сложность финансового состояния значительного количества малых и средних аудиторских организаций, необходимо оказывать поддержку со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, которые заинтересованы в сохранении занятости населения и развитии предпринимательской деятельности. В условиях ограниченности ресурсов эта поддержка может выражаться в софинансировании программ повышения квалификации аудиторов в учебно-методических центрах, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации аудиторов; предоставлении им преференций в виде дополнительных баллов при участии в тендерах на право проведения аудита; предоставлении им налоговых льгот.

В заключение необходимо отметить, что одним из преобладающих направлений развития аудита в мире в настоящее время является стандартизация аудиторской деятельности, унификация всех этапов проведения аудита. И международные стандарты, прежде всего, нужно рассматривать как эффективный инструментальный для выхода на международные рынки капитала, как новый комплексный подход к формированию финансовой информации [3].

Источники:

(1). О введении в действие международных стандартов аудита на территории РФ: Приказ Минфина РФ 24.10.2016 г. №192н (в ред. от 30.11.2016 г.) // СПС КонсультантПлюс. Москва, 2018.

(2). О введении в действие международных стандартов аудита на территории РФ: Приказ Минфина РФ 09.11.2016 г. № 207н // СПС КонсультантПлюс. Москва, 2018.

Sources:

(1). On the implementation of international standards for auditing in the territory of the Russian Federation: Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation on October 24, 2016 No. 192n (as amended on November 30, 2016) // SPS ConsultantPlus. Moscow, 2018.

(2). On the enactment of international audit standards on the territory of the Russian Federation: Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation on 09.11.2016 No. 207н // SPS ConsultantPlus. Moscow, 2018.

Список литературы:

1. Архипова А. Е. Проблемы перехода российских аудиторских организаций на международные стандарты аудита // Молодой ученый. 2017. №41. С. 35-38.

2. Кальянов А. Ю., Надеин В. В. Внедрение международных стандартов аудита в России // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2017. №1. С. 77-79.

3. Штурлак Н. Г., Неделько Г. В. Аудиторская деятельность в России: сущность и новое в нормативном регулировании // Инновационная экономика и общество. 2017. №1(15). С. 74-82.

References:

1. Arkhipova A. E. (2017). Problems of transition of Russian audit organizations to international audit standards. *Young Scientist*, (41). 35-38.

2. Kalyanov, A. Yu., & Nadein, V. V. (2017). Implementation of international audit standards in Russia. *Bulletin of the Tula branch of the Finno-Universitet*, (1). 77-79.

3. Shturlak, N. G., & Nedelko G. V. (2017). Audit activity in Russia: essence and new in normative regulation. *Innovative economy and society*, 1 (15). 74-82.

*Работа поступила
в редакцию 22.05.2018 г.*

*Принята к публикации
27.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Хурумова Б. Н., Поддубная М. Н. Применение международных стандартов аудита в РФ: перспективы и проблемы // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 275-278. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/khurumova> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Khurumova, B., & Poddubnaya, M. (2018). Application of international audit standards in the Russian Federation: prospects and problems. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 275-278.